

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA "HAYOTIY FAOLIYAT XAVFSIZLIGI DASTURINI" JORIY ETILISHINING AHAMIYATI

Gulruh Abdullaeva Abdiazizovna

Fuqaro muhofazasi instituti
Jismoniy imkoniyati cheklangan
fuqarolarni favqulodda vaziyatlarga
tayyorlashni tashkillashtirish sikl boshlig'i,
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874275>

Annotatsiya: Mazkur tezisda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Hayotiy faoliyat xavfsizligi dasturini" joriy etilishining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, hayot xavfsizligi, innovatsion yondashuv, ta'lim islohotlari, metodik ta'minot, pedagogik jarayon, bolalar fikrlashi, fuqaro muhofazasi, o'quv dasturi, tabiiy ofatlar, yong'in xavfsizligi, yo'l harakati qoidalari, shaxsiy gigiena, ota-ona hamkorligi, o'qitish metodlari

Hozirgi davrda mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar jarayonida tizimni zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish, xususan, maktabgacha ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlarni singdirish, bolalarda hayot xavfsizligi tushunchalarini shakllantirishning metodik imkoniyatlarini aniqlashtirish, bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon modelini maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning o'zaro hamkorligini ta'minlash asosida takomillashtirish hamda ustuvor tamoyillar asosida ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mana shu sharoitda bugungi kun ta'lim jarayonida maktabgacha yosh (6-7 yosh) bolalarning hayot xavfsizligi qoidalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik qarashlar, nazariy yondashuvlar asosida guruhlar kesimida tizimli o'qitishning metodik ta'minoti ilmiy – nazariy jihatdan boyitilgani, ta'lim muhitiga mos tanlangan yondashuvlarni tadqiq etish va uning ahamiyatini ilmiy asoslashi zaruriy shart hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, bolalarga hayot xavfsizligi qoidalarini o'rgatishni samarali amalga oshirishda bolalarga nazariy bilim berishdan ko'ra amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilari uchun "Hayotiy faoliyat xavfsizligi" mavzusiga bag'ishlangan yorqin rangli, suratli kitoblar, ko'rgazmali qo'llanmalar ishlab chiqilishi lozimligi hamda "har bir maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida, akademik litsey, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida fuqaro muhofazasi xonalari va burchaklarini

tashkil etish va ularni zamon talablari asosida tegishli o'quv metodik qo'llanmalar va vositalar bilan boyitish" choralariga alohida e'tibor berish masalalari belgilangan.

Bolalarning oilada, ko'chada turli noxush xolatlariga tushib qolmasliklari, ularda o'z-o'zini muhofaza qilish qobiliyatini shakllantirish maqsadida bog'chalarda maxsus mashg'ulotlarni o'tkazish uchun Fuqaro muhofazasi instituti xodimlari tomonidan "Hayotiy faoliyat xavfsizligi" parsial o'quv dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida hayot xavfsizligi asoslariga oid dastlabki tushunchalarni singdirish maqsadida yaratildi.

Dasturning vazifalari quyidagilardan iborat:

bolalarni tevarak atrof, tabiat xodisalari bilan tanishtirish, tabiiy ofat va xavf-xatarlar to'g'risida tushuncha berish;

tabiiy ofatlarning zararli oqibatlariga ongli ravishda munosabatda bo'lishga tayyorlash;

bolalarning o'z harakatlaridan kelib chiqadigan oqibatlarni idrok etishga o'rgatish;

bolalarning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini ta'minlash, tafakkurini rivojlantirish, o'zini fikrini mustaqil va erkin ifodalash qobiliyatini shakllantirish va h.k.

O'quv parsial dasturidan joy olgan mavzulardan bolalar quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar: xavfli xolatlarining farqlay olish;

begonalardan oila a'zolarini farqlay olish; issiq, qaynoq buyumlarni boshqa buyumlardan ajrata olish; transportlardan to'g'ri foydalanish va yo'l qoidalariga rioya etish; shaxsiy – gigiena qoidalariga amal qilish; zilzila vaqtida to'g'ri harakat qilish; yong'indan saqlanish usullarini bilish; sel, suv toshqinlarida to'g'ri harakat qilish va h.k.

O'quv parsial dasturini amaliyotga tadbiiq etish uchun kompyuter, videolavhalar, videoroliklardan, amaliy usullardan viktorina, test savollaridan, badiiy adabiyotlardan, didaktik o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Pedagoglar bilan olib boriladigan ishlar:

-O'zini muhofaza qilish bo'yicha jismoniy tarbiya instruktoriga rahbarligida bir oyda bir marotaba shug'ullanish;

- "Sog'lig'ingizni qanday mustahkamlash mumkin?", "Hayot bu harakat demakdir" mavzularida maslahatlar uyushtirish;

- Zaharlanish, jarohat olganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish;

- “Muloqotga kirishish madaniyati” mavzusida psixologning maslahatidan foydalanish.

Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlar

- So‘rovnomalar o‘tkazish;
- Ko‘rgazmali ma‘lumotlardan foydalanish.

1- hafta. “ Bola yolg‘iz ko‘chada”.

Dushanba. “Notanish odam uyga kelganda”.

Bola uyda yolg‘iz qolganda begona kishi eshikni taqillatsa, bola o‘zini qanday tutishi to‘g‘risida tushuncha berish. “Notanish odam uyga kelganda” mavzusida turli muammoli vaziyatlarni bolalar bilan hal qilish. Bolalar bilan “Men va notanish kishilar” mavzusida turli treninglar o‘tkazish.

Seshanba. «Begonalar bilan muloqotning salbiy tomonlari».

Notanish odamlar bilan noto‘g‘ri munosabatda bo‘lish turli xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida tushuntirish. Notanish odamlar bilan noto‘g‘ri munosabatda xavfli vaziyatga tushmaslik choralari haqida tushuncha hosil qilish. Notanish odamlar bilan muomala qilish qonun-qoidalarini mustahkamlash uchun bolalarga oldindan tayyorlangan sahnalashtirilgan o‘yinlarni taklif etish, bolaning turli vaziyatlardan mustaqil chiqib keta olishiga sharoit yaratish.

Chorshanba. «Havo, suv va yer usti transporti».

Bolalarga turli yer usti transportlari bilan tanishtirish hamda transportda yurish qoidalari tasvirlangan vaziyatlarning rasmlarini ko‘rsatish, o‘zlari va tanishlari bilan sodir bo‘lgan voqealarni so‘zlab berish. Transport ko‘p bo‘lgan joyda havoni zaharlanishi, oqibatida insonlar turli kasalliklar bilan kasallanishi to‘g‘risida tushuncha berish.

Payshanba. «Ko‘cha harakati qoidalari».

Bolalarga ko‘chani qanday qilib kesib o‘tishni tushuntirish, svetofor, piyodalar o‘tish “zebra” yo‘lagi nima, undan nima uchun va qaerda foydalanish kerakligini tushuntirish, uning tasviri, belgilari bilan tanishtirish. Svetoforda yongan chiroqlarga qarab harakat qilishga o‘rgatish.

Juma. «Yo‘l belgilari nima uchun kerak».

Maktabgacha yoshdagi bolalarni haydovchilar va yo‘lovchilar uchun belgilangan yo‘l belgilari bilan tanishtirib borish. Ularni:

- Ogohlantiruvchi belgilar;
- Taqiqlovchi belgilar;
- Ko‘rgazmali belgilar bilan tanishtirish.

2-hafta “ Bola va tabiat”.

Dushanba. "Hasharotlar".

Bolalarga hasharotlar bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish to'g'risida tushuncha berish. (Masalan, ari, chayon, qora qurt va h.k ularga qo'l bilan tegish, qo'lga olish mumkin emasligini aytish. Ayniqsa, qishloq sharoitida juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlari kerakligi to'g'risida tushuncha berish.

Seshanba "Zilzila".

Bolalarni yer qimirlash va uning belgilari bilan tanishtirish, yer qimirlaganda bolalar o'zlarini qanday tutishlari kerakligi haqida tushuncha berish. Yer qimirlagan vaqtda berkinish mumkin bo'lgan xavfsiz joylar bilan tanishtirish.

Chorshanba "Suv toshqini".

Bolalarga sel va ko'chkilar haqida tushuncha berish. Sel va ko'chki vaqtda o'z hayotlarini saqlash uchun xavf-xatarsiz joy bilan tanishtirish. Sel va ko'chki vaqtda olgan jarohatlarga ko'rsatiladigan birinchi yordam elementlari bilan tanishtirish.

Payshanba "Zaharli o'simliklar".

Bolalarga yo'l chetlarida, dalalarda, uy atroflarida o'sadigan o'simliklar zaharli bo'lishi mumkinligi to'g'risida tushuncha berish. Bu o'simliklarning 1-2 vakili bilan tanishtirish. Bolalarda hamma narsani bilib-bilmay iste'mol qilish mumkin emasligi, zararli odatlardan saqlanish lozimligi to'g'risidagi tasavvurini kengaytirish.

Juma "Uy hayvonlari bizning do'stimiz".

Bolalarga hayvonlar bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish to'g'risida tushuncha berish. (Masalan, ko'chada qarovsiz qolgan kuchuk va mushuklarni boqish mumkin emasligi, shuningdek, ularga qo'l bilan tegish, qo'lga olish mumkin emasligini aytish. Ular bilan o'ynaganda ehtiyot bo'lish kerakligini tushuntirish) Ayniqsa, qishloq sharoitida juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlari kerakligi to'g'risida tushuncha berish. Bu hayvonlarning jahlini chiqarmaslik, ularni qiynash mumkin emasligi to'g'risida tushuncha berish.

3- hafta «Bola yolg'iz uyda».

Dushanba "Tez yordam".

Bolalarni jarohat olganida o'zini qanday tutish kerakligiga o'rgatish, barmoq kesilganida qo'lni tepaga baland ko'tarish va yordam uchun kattalarga murojaat qilish kerakligini aytib o'tish va tushuntirish. Bolaning o'ziga mustaqil ravishda birinchi yordam ko'rsata olishiga odatlantirish, bosh oftobda aylanib ketsa darrov o'tirib olish va soyada biroz dam olish yoki kattalarni chaqirish

lozimligini uqdirish. Agarda yuz sovuqda muzlab qolsa yuzni sharf, qo'iqop bilan isitish lozimligini aytish, oyoq muzlab qolsa bir oz yugurish, sakrash, barmoqlarni biroz ishlatish lozimligi haqida ma'lumot berish, oyoq xo'l bo'lsa darrov xo'l kiyimni quruq kiyimga almashtirish, xo'l paypoq va oyoq kiyimda yurmaslik kerakligi haqida aytib o'tish.

Seshanba "O't o'chirish yordami".

Yong'in chiqqan vaqtda "101" telefon raqamiga telefon qilish lozimligini uqtirish. O't o'chirish xodimlar yetib kelgunga qadar zudlik yonayotgan joyni qalin mato bilan yopish, agar alanga avjiga chiqayotgan bo'lsa, paxtali matoni sovuq suvda namlab, burunni berkitgan holda zudlik bilan xonani tark etish kerakligi o'qtirish.

Chorshanba "Yong'in".

Bolalarga yong'in bu katta ofat ekanligini tushuntirish. Yong'inning kelib chiqish sabablari va oldini olish yo'llari haqida tushuncha berish. Yong'in o'chiruvchilarning xavfli mehnatlari bilan tanishtirish, ularga nisbatan muhabbat uyg'otish. Olovning zararli va foydali tomonlarini tushuntirish. Kuyish jarayonida beriladigan birinchi yordam elementlari bilan tanishtirish. Yong'in chiqaruvchi narsalar bilan tanishtirishda davom etish. Yong'indan havfli buyumlar yaqinida gugurt o'ynash mumkin emasligi tushuntirish.

Payshanba «Xavfli buyumlar dunyosi».

Bolalarga mehnat turlari haqida tushuncha berish. Inson mehnati va bu jarayonda ishlatiladigan ish qurollari haqidagi fikrlarini kengaytirish. Mehnat qilish vaqtda ish qurollari bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kabi tushunchalarni berish. Tabiatda mehnat qilish jarayonida ularni bolta, bolg'a, arra, randa, mix,tesha, kabi ish qurollari bilan tanishtirish. Ish qurollari bilan ishlatayotib behosdan jarohat olinganda beriladigan birinchi yordam ko'rsatish usullari bilan tanishtirish. Xonadondagi tig'li buyumlardan foydalanishdagi xavfsizlik qoidalari.

Juma «Elektr asboblari».

Bola har qanday vaziyatda ham mustaqil ravishda gugurt ishlatishda, gaz plitasini yoqishi, elektr jihozlaridan foydalanishi mumkin emasligini tushuntirish. Tushuntirish davomida turli badiiy adabiyotlar, o'yinlardan misollar keltirish. Guruhga mansub narsalardan foydalanishlari uchun kerakli malakalarni egallashlari borasida ular yoshiga qarab maxsus ta'limiy mashg'ulotlardan foydalanish.

4-hafta "Bolaning sog'lig'i va ijobiy hissiyotlari".

Dushanba "Biz nimani iste'mol qilishimiz kerak".

Har bir bola diyorimizda o'sadigan meva sabzavotlar vitaminlarga boyliigi, uni iste'mol qilganda bola sog'lom o'sishi, rivojlanishiga yordam berishini, kechki ovqatdan keyin sayrga chiqishi, uxlashdan oldin to'yib ovqat yeb bo'lmaslini, zarurat tug'ilganda olma, sut iste'mol qilishi lozimligini tushuntirish.

Seshanba "Kasal bo'lmaslik uchun".

Bolalarni o'z tana a'zolariga quloq solishga o'rgatish va shu orqali tana a'zolarining to'g'ri ishlashiga yordam berish, tana a'zolari tomonidan berilgan signallarga (eyishni xohlayman, uxlashni xohlayman, sayr qilishni xohlayman kabi)javob berishga odatlantirish.

Chorshanba "Vitaminli oila".

Bolalarga sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun kasalliklarning oldini olishning ahamiyati haqida ma'lumot berish, chiniqishning turli usullari, nafas olish mashqlari, havo va quyosh vannalari haqida gapirib berish. Vitaminga boy meva va sabzavotlar to'g'risida tushuncha berish.

Payshanba "Cho'milish qoidalarini o'rganamiz".

Suv hayot manbai ekanligini, undan oqilona foydalanishni. Suv havzalariga borganda ehtiyotkorlik bilan yondashmasa turli noxush hodisalar yuz berishini, taqiqlangan joylarga cho'milmaslikni, uzoq vaqt mobaynida suvda qolib ketmaslikni bolaning ongiga singdirish.

Juma "Salomatlik kuni".

Tana a'zolarining tuzilishi va uning faoliyati to'g'risida gapirib berish, tana a'zolari tuzilishining murakkabligi va mo'rtligini ko'rsatish, shuningdek o'z tana a'zolariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerakligi haqida tushuntirish, tanani parvarish qilishga o'rgatish. Bolalarda shaxsiy gigiena malakalarini shakllantirib borish.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, «Hayotiy faoliyat xavfsizligi» parsial dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarning aqlini o'stirish, bilim doirasini kengaytirish, zukkolikka, noxush hodisa va turli vaziyatlarda o'z xatti-harakatlarini to'g'ri boshqarish, bolalarni mustaqil, erkin, hushyor, ziyrak etib tarbiyalashga ko'mak beradi va jabrlanuvchi bolalar sonini kamaytirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva G.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarni favqulodda vaziyatlardan muhofazalanishga tayyorlashda psixologik tayyorgarlikning roli Namangan davlat universiteti // "Hayot faoliyati xavfsizligi" va "Texnologik ta'lim" bakalavriat yo'nalishlarida texnik fanlarni o'qitishning dolzarb muammolari Respublika ilmiy-texnikaviy anjumani to'plami 2021 yil. 184-187 betlar.
2. Abdullayeva G.A. Favqulodda vaziyat ta'sirida o'tkir qayg'uni boshdan kechirishda bolalarga psixologik yordam ko'rsatish xususiyatlari //

Fuqaro muhofazasi instituti “Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashning dolzarb muammolari va sohada innovatsion texnologiyalarning o’rni” respublika ilmiy-amaliy seminar to’plami 2021 yil 35-43 betlar.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

